

O IMPACTO DA PRODUTIVIDADE DA ARMAZENAGEM NO TEMPO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

¹Fernanda Cristina da Silva Vila Nova, ²Guilherme da Silva Gonzada, ³Vanderlei Paulino Nunes,
⁴Eliacy Cavalcanti Lélis e ⁵Roberto Ramos de Morais

^{1,2,3}Fatec Zona Leste, fevilanova3@gmail.com, guilhermezoll400@hotmail.com,
vanderlei.paulino@gmail.com

^{4,5}Fatec Zona Leste, Universidade Mackenzie, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br,
roberto.morais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente trabalho visa analisar o sistema de atendimento e armazenagem de uma loja de calçados do comércio varejista em um shopping na região leste de São Paulo. Após uma breve revisão na literatura sobre atendimento a clientes, produtividade e armazenagem, foi verificada a viabilidade de uma aplicação de uma sistemática para gerenciar os estoques e materiais, visando impactar de forma positiva o tempo de atendimento. Para ser possível o desenvolvimento deste estudo, foi necessário utilizar a metodologia qualitativa e quantitativa, onde foi simulado por meio do *software* Arena os tempos dos processos atuais da respectiva loja e também os processos após uma sugestão de melhoria, demonstrando o possível ganho nos procedimentos estudados. No decorrer das atividades, foi apresentada uma sugestão de aplicativo que permitiu organizar, registrar, como também melhor gerenciar o estoque disposto na loja que acabava perdendo produtividade devido ao alto TMA (Tempo Médio de Atendimento), pois o funcionário realiza uma dupla função, atendimento e busca no estoque, sendo o tempo de busca no estoque o que mais se prolonga devido à falta de otimização do estoque. Após a simulação feita no software ARENA, concluiu-se que se a sugestão de melhoria for aplicada haverá um ganho na produtividade.

Palavras-chave. *Produtividade, Armazenagem, Atendimento ao cliente, Simulação.*

ABSTRACT. This paper aims to analyze the service and storage system of a retail store footwear store in a mall in the eastern region of São Paulo. After a brief review in the literature on customer service, productivity and storage, it was verified the feasibility of applying a system to manage stocks and materials, aiming to positively impact the service time. To be able to develop this study, it was necessary to use the qualitative and quantitative methodology, which was simulated by Arena software the times of the current processes of the respective store and also the processes after a suggestion of improvement, demonstrating the possible gain in the studied procedures. . During the activities, an application suggestion was presented that allowed me to organize, register, as well as better manage the inventory disposed in the store that ended up losing productivity due to the high TMA (Average Customer Service Time), because the employee performs a double function, customer service. and stock searching, the stock picking time being the longest due to the lack of stock optimization. After the simulation made in the ARENA software, it was concluded that if improvement suggestion is applied there will be a productivity gain.

Key words. Productivity, Warehousing, Customer Service, Simulation.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Procenge (2018) produtividade é uma forma da empresa melhorar a produção, com menos custos e redução de tempo, e de uma forma geral pode-se dizer que com esse cenário o lucro também aumenta, devido a isto, é importante buscar métodos que enxuguem os processos, diminuam o tempo e reduzam os gastos com perdas em mercadoria e recursos financeiros. Com a difusão do mercado digital, uma grande parcela dos consumidores opta por realizar diversas compras, que antes eram feitas em lojas físicas, *on line*, com isso é preciso desenvolver estratégias para alcançar

novamente esses consumidores. Nesse contexto surge um paradoxo, a loja física tem o produto a pronta entrega, facilitando para o cliente a escolha do tamanho, cor e modelo; por outro lado, as lojas virtuais por terem menores gastos operacionais e de armazenagem, conseguem praticar preços mais acessíveis tornando o fluxo de materiais mais dinâmico e barato. Por isso investir na melhoria da produtividade, é buscar competitividade para o negócio, é preciso salientar que fatores como falta de comunicação e má organização do *layout de* armazenagem são os que mais contribuem para um retardo no período que um funcionário gasta com a operação de atendimento a um cliente em uma loja física, o que prejudica de forma drástica a produtividade, sendo assim a organização inadequada contribui para que os clientes busquem pelas compras on-line por serem mais rápidas e dinâmicas.

Com esse cenário é importante estudar os processos das lojas físicas para que se faça melhorias nos mesmos com intuito de aumentar a produtividade e conseqüentemente os lucros. O presente estudo tem como inspiração a experiência de um colaborador de uma loja de sapatos de uma rede varejista que enxergou o processo de armazenagem como um problema para a produtividade da empresa, tal experiência despertou o interesse para realização de um estudo para a melhoria do processo de armazenagem e assim aumentar a produtividade.

Com a difusão do mercado digital, uma grande parcela dos consumidores opta por realizar diversas compras, que antes eram feitas em lojas físicas, *on line*, com isso é preciso desenvolver estratégias para alcançar novamente esses consumidores. Nesse contexto surge um paradoxo, a loja física tem o produto a pronta entrega, facilitando para o cliente a escolha do tamanho, cor e modelo; por outro lado, as lojas virtuais por terem menores gastos operacionais e de armazenagem, conseguem praticar preços mais acessíveis tornando o fluxo de materiais mais dinâmico e barato. Por isso investir na melhoria da produtividade, é buscar competitividade para o negócio, é preciso salientar que fatores como falta de comunicação e má organização do *layout de* armazenagem são os que mais contribuem para um retardo no período que um funcionário gasta com a operação de atendimento a um cliente em uma loja física, o que prejudica de forma drástica a produtividade, sendo assim a organização inadequada contribui para que os clientes busquem pelas compras on-line por serem mais rápidas e dinâmicas.

Nesse cenário foi verificado que o tempo médio que um atendente gasta para auxiliar um cliente é desproporcional ao tempo disponível e desejável do consumidor, isso porque a localização dos materiais não está diretamente disposta ao atendente fazendo com que ele tenha que procurar por um produto, que por sua vez não tem estoque disponível e esta informação não foi registrada de forma adequada, visto que as embalagens são semelhantes e podem causar enganos visuais, fica mais difícil ainda ter este controle. Com isso o presente trabalho busca responder: Como melhorar a produtividade no processo de armazenagem de calçados com a aplicação de simulação, visando reduzir o tempo de atendimento em uma loja varejista de São Paulo? Por meio do método quali-quantitativo com a simulação do software ARENA, para verificação nos tempos de atendimento, complementado com uma visita em loco para observação do processo de armazenagem, para que ao final do estudo seja feita as sugestões de melhorias dos processos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ATENDIMENTO AO CLIENTE

Segundo Oliveira e Fantini (2011) o atendimento ao cliente é uma forma clara e cordial de dar atenção ao mesmo, fazendo com que ele manifeste seus interesses, desta forma chegando a uma solução para seu problema, ou disponibilizando aquilo que ele procura, hoje com o mundo globalizado difundido pela internet, os clientes estão cada vez mais exigentes, com o crescente número de tarefas que cada pessoa faz, o tempo que cada cliente tem disponível a oferecer para um atendimento é cada vez menor, por isso entender e diferenciar as necessidades de cada um, faz com que o atendimento tenha qualidade e seja eficaz.

Entretanto a falta de treinamento dos colaboradores, juntamente com a falta de organização e clareza dos processos da empresa podem levar a um atendimento ruim, o que faz com os clientes não se sintam acolhidos e procurem por outras empresas. Segundo Berger (2015) todas essas premissas citadas se aplicam também ao cliente do comércio varejista, por isso não basta a loja ter um setor de atendimento ao cliente se não souber resolver as necessidades do cliente.

O comportamento do cliente é influenciado por vários fatores, e entender esse comportamento é essencial para competitividade e produtividade da empresa, segundo Kotler e Armstrong (1998) citado por Oliveira e Fantini (2011) são muitos os fatores que influenciam o consumidor (cliente), família, estilo de vida, cultura personalidade, idade, crenças entre outros. Atualmente todos esses fatores são relevantes, mas é importante ressaltar que o tempo de atendimento, qualidade no atendimento, preço do produto são os fatores que regem um bom atendimento ao cliente, em vista desses fatores rever os processos que antecedem o atendimento ao cliente é uma boa maneira de conseguir sem custo aumentar agilidade e qualidade do atendimento.

2.2 PRODUTIVIDADE

Segundo Significados br (2019) produtividade pode ser definida como uma palavra que diz do que é produtivo, ou o que trás rentabilidade com que é produzido, em uma outra interpretação produtividade, é que ela é uma relação entre os recursos utilizados e os meios empregados para se produzir, e quanto melhor essa relação maior a produtividade.

Ainda segundo significados br (2019) a produtividade em um sistema que foi criado no Japão a TPM (*Total Productive Maintenance*) ou em tradução livre Manutenção Produtiva Total, tem como objetivo reduzir perdas, paradas e custos, e dessa forma a produtividade da empresa aumenta, já que a empresa se torna mais eficiente, com menos gastos. Então de forma geral produtividade tem a ver com tudo que se é capaz de produzir, seja produtos ou serviços e tudo que demonstra a relação entre os meios de produção e os recursos nela empregados.

No ambiente de trabalho segundo Paulillo (2019) é a quantidade produzida de um serviço ou produto dividida pelo recurso utilizado para sua fabricação. Para entender de forma clara a produtividade no trabalho é necessário saber qual o nível de serviço que se quer entregar ao cliente. Para se medir a produtividade existem indicadores os KPIs (*Key Performance Indicator*) que também são conhecidas como indicadores de desempenho, segundo ADV tecnologia (2016) pode se adotar diferentes indicadores para cada processo de uma empresa, desde que se mantenha os objetivos da empresa.

Existem muitos tipos de indicadores de desempenho alguns deles são: Indicadores de qualidade; indicadores de capacidade; indicadores estratégicos; indicadores de lucratividade; indicadores de competitividade e indicadores de turnover. De acordo com ADV Tecnologia (2016) utilizar os indicadores de produtividade é uma forma de melhoria dos processos da empresa por meio de seu monitoramento, esse monitoramento permite que as decisões sejam mais acertadas, obtendo maior eficácia e eficiência nos processos da empresa o que aumenta a qualidade dos resultados. Para se medir a produtividade é preciso ter em mente qual o serviço/produto e recurso a ser utilizado, assim para saber por exemplo a produtividade do atendimento a clientes da empresa (produtividade total) em um mês segundo Martins e Laugeni (2005) é necessário:

(1)

$$PRODUTIVIDADE = \frac{OUTPUT(SAÍDA)}{INPUT(ENTARDA)}$$

Para saber a eficácia do atendimento é preciso ter um objetivo:

(2)

$$EFICÁCIA = \frac{OUTPUT}{INPUT} \times 100$$

Objetivo – quantidade de clientes que quero atender, que neste caso será o input, quantos clientes deveriam ser atendidos.

Para saber a produtividade parcial ou produtividade de MO (mão de obra):

(3)

$$PRODUTIVIDADE\ PARCIAL(MO) = \frac{N^{\circ}\ DE\ ATENDIMENTOS\ NO\ MÊS(INPUT)}{POR\ HORAS\ TRABALHADAS}$$

Da mesma forma podemos usar como indicador o número de atendimentos satisfatórios ou de atendimentos não satisfatórios.

Ainda de acordo com Martins e Laugeni (2005) a definição de produtividade total é a relação entre o total de saída (output) com a soma de os fatores que formam a entrada (input), já a de produtividade parcial (MO) é a relação do que foi produzido, medido de alguma forma, com o que foi consumido, e eficácia é a medida do quão próximo se chegou ao objetivo que estava estabelecido. Sendo assim uma empresa que esteja buscando melhorar a sua produtividade estará dentro de um dos 4 estágios do ciclo de produtividade: medida, avaliação, planejamento e melhoria.

Figura 1- ciclo de produtividade

Fonte: Martins e Laugeni (2005)

2.4 ARMAZENAGEM

No que se refere à armazenagem, é necessário ressaltar que vai além do simplesmente “guardar” como muitas vezes é interpretado, vale destacar também que, armazenagem é diferente de estoque, Segundo Moura (1997) armazenagem pode ser caracterizada como toda atividade de um espaço físico para guarda provisória, cautela e distribuição de materiais. Já a estocagem é definida como o fluxo de atividade dentro do armazém, ponto de destino para locação estática dos materiais. Ou seja, há diferenças de competências onde uma basicamente será um conjunto de funções dentro do armazém e a outra o fluxo de atividade.

Para Moura (1998), o objetivo principal da armazenagem é aperfeiçoar e tornar mais eficiente o local destinado para a guarda considerando as três dimensões, largura, comprimento e altura. Neste contexto surge uma pergunta, por que é importante definir armazenagem e saber qual sua real função? De acordo com (DIAS, 2005) isso é importante visto que ela é um conjunto de funções que tem nele a recepção, descarga, carregamento, arrumação e conservação de matérias – primas, produtos acabados, ou semiacabados. Este processo envolve mercadorias, e apenas produz resultados quando é realizada uma operação com o objetivo de lhe acrescentar valor.

A armazenagem pode ainda ser definida como o compromisso entre os custos e a melhor solução para as empresas. Na prática isso só é possível se tiver em conta todos os fatores que influenciam os custos de armazenagem, bem como a importância relativa dos mesmos, segundo (CASADEVANTE, 1974) citado por Silva (2012), Estoques possuem espaços finitos, empresas lutam diariamente para poder “enxugar” o máximo a receita de um produto, pois a cada dia a concorrência está mais acirrada, maximizar o uso de espaço disponível é uma tratativa eficaz para poder reduzir os custos de armazenagem, pois a operação em torno da distribuição do produto envolve diversas áreas, fatores, equipamentos e estratégias.

2.5 TIPOS DE ARMAZENAGEM

Como referido anteriormente a armazenagem é uma área que contém toda a atividade de guarda em um espaço físico e o estoque é o fluxo de determinado material do armazém. Segundo Moura (1997) os armazéns são classificados como armazéns de produção e de distribuição. Na primeira

definição podemos dizer que o processo de armazenagem está voltado para matéria – prima; materiais em processo peças semi - acabadas; ferramentas; material de embalagem, entre outros, assim podemos incluir nessa categoria os materiais não elaborados, os materiais semielaborados (que passam pelo processo de produção) e os materiais consumíveis (todos os suprimentos que não fazem parte direta dos produtos, mas é essencial para o ciclo de produção. Já na segunda definição os armazéns estão voltados para o processo de estocagem de empresas atacadistas, varejistas e de assistência técnica (peças para reposição) nesta definição podemos incluir todos os produtos acabados.

2.6 SISTEMAS DE ARMAZENAGEM DRIVE IN E DRIVE THRU

Os sistemas de armazenagem *drive in e drive thru* são sistemas de armazenagem compactos e em profundidade, que são indicados para para armazéns/estoques que trabalham com um grande volume de um mesmo item e a entrada e a saída são feitas simultaneamente segundo Longa (2019).

No sistema *drive in* a operação de saída e entrada é feito pelo mesmo lado, enquanto no sistema *drive thru* as operações de saída e entrada são feitas por ambos os lados.

Figura 2- Drive in

Fonte: Mecalux (2019)

Figura 3 - Drive Thru

Fonte: Mecalux (2019)

2.7 ENDEREÇAMENTO

Segundo Gava (2017) o endereçamento estabelece sistemas de localização melhorando a armazenagem do estoque da loja, pois há uma diversidade de produtos, onde possui uma variedade de modelos, marcas, tamanhos e cores.

Sem haver um bom esquema de localização, o movimento que o operador precisa realizar para encontrar uma determinada peça fica muito mais demorado e complexo. Por exemplo, um cliente solicita um par de calçados número 37 na cor azul-claro; se a loja não tiver esquematizado uma forma de localizar este, o funcionário terá que ir procurar o item e mesmo que ele tenha ideia de onde está terá que fazer uma busca “desnecessária”. Uma outra situação que pode agravar isso é a questão dos períodos sazonais, onde as lojas costumam receber um grande volume de peças e clientes, isso faz com que o estabelecimento fique sobrecarregado tanto em produtos como em fluxo pessoas, nesse contexto é observado que o TMA (Tempo Médio de Atendimento) aumenta drasticamente, visto que os funcionários levam mais que o dobro do tempo para achar o produto solicitado pelo cliente que por sua vez escolhe mais de um em quantidades e as vezes variadas cores. Uma outra questão ainda neste tocante, é que geralmente as lojas contratam funcionários temporários que estes normalmente não conhecem muito bem a estrutura física da loja e não conhecem o perfil dos clientes fixos que muitas das vezes vão refletir o perfil dos esporádicos; isso visando a questão de um fluxo de clientes de uma determinada região.

Ou seja, o endereçamento tem grande influência na utilização dos espaços de armazenagem. Quando bem implementado, esse mapeamento agiliza a tarefa dos operadores, pois basta olhar o cadastro de produtos na tela do computador e ver a sua respectiva localização no estoque.

O endereçamento logístico colabora para promover também:

- O máximo aproveitamento do espaço.
- A utilização efetiva de mão de obra e equipamento.
- O acesso fácil a todos os itens.
- A movimentação eficiente dos itens.
- A máxima proteção dos itens.
- A boa qualidade do estoque.

Sabemos que manter um estoque é sinônimo de geração de despesas, afinal, é um investimento que não trará retorno financeiro. Entretanto, investir no mapeamento físico é o menor gasto relacionado ao estoque, e ele ajudará a aumentar a eficiência e a organização do estoque.

3 Materiais e métodos

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo, pois foi realizado na empresa no período de Setembro de 2019 a Outubro e 2019 a referida empresa atua no ramo de calçados e está situada em um shopping da região leste de São Paulo, houve participação de modo anônimo de colaboradores, a pesquisa tem uma abordagem predominantemente quantitativa, devido a simulação feita no software Arena, para verificação nos tempos de atendimento dos vendedores.

Mas há também a utilização da metodologia qualitativa, pois houve informações obtidas em conversas com funcionários da empresa, foram feitas 4 visitas a loja com intuito de coletar tempos de atendimento.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 LOCAL DO ESTUDO

A empresa estudada está no ramo varejista de calçados a 53 anos, a filial no qual foi feita a pesquisa in loco está localizada em um shopping da região leste de São Paulo, que está no mercado a 13 anos, a loja possui 16 atendentes divididos em 2 turnos, com a supervisão de 3 gerentes responsáveis pelas seguintes especialidades: vestuário, calçados e acessórios, o estabelecimento atua com auto atendimento, onde os clientes podem expremimentar os itens disponíveis nas gôndolas e prateleiras, A demanda de suporte dos atendentes aos clientes se faz necessária quando são requisitados itens que estão nas vitrines da loja, e está última parte do processo é o enfoque do estudo. Sendo uma loja do ramo varejista de departamentos seu público é muito diversificado.

4.2 PROBLEMA

Como melhorar a produtividade no processo de armazenagem de calçados com a aplicação de simulação, visando reduzir o tempo de atendimento em uma loja varejista de São Paulo?

Nas visitas feitas a loja o tempo de atendimento variou entre 20 e 40 minutos em sua toatliade, boa parte do tempo de atendimento está na na ida do vendedor ao estoque, onde em conversa com funcionários foi costatado que o vendedor perde muito tempo na procura do produto, devido ao sistema drive thru de armazenamento não estar bem organizado, o que permitiria acesso amis rápido a o produto solicitado, a loja também não possui uma tecnologia que possibilite o gerenciamento rápido desse estoque. Pensando na melhoria do tempo de atendimento foi realizado duas simulações com Software Arena, um programa de simulação de processos de eventos discretos.

Primeiro cenário:

Figura 4: Modelo de simulação do Arena

Fonte: Autores (2019)

Por meio do *Software* Arena foi feita a simulação do processo de atendimento dos tempos originais (aqueles coletados nas idas a loja), com 4 replicações, No primeiro cenário foi visto que o atendente é um gargalo pois ele é utilizado no atendimento e na procura do produto, e seu tempo de ocupação é total 1.

Os tempos dos processos nesse cenário ficam assim:

O processo de venda que representa a procura no estoque gera:

Tempo de Espera: processo de venda average 195.02 ± half width 433,93, Processo de atendimento average 190.89 e half width ± 42,70.

Tamanho de Fila: para a venda average 6.3056 e half width ± 1.82 e para o atendimento um average de 39.7824 e half width ± 13.29.

Segundo cenário:

O modelo utilizado é o mesmo porém foram feitas modificações no tempo do processo de atendimento simulando uma melhoria obtida por meio da utilização de um APP de gerenciamento de estoque o que reduz o tempo de atendimento.

Com a modificação os tempos dos processos de atendimento e venda ficaram assim:

Tempo de Espera: para a venda average 127.47 com half width ± 35,51, e para o atendimento average 117.89 com half width ± 43,49.

Tamanho da Fila: Processo venda average 9.5629 com half width ± 7,8062 processo atendimento average 23.4695 com half width ± 12,37.

É possível verificar que no cenário 2 apesar do tamanho da fila do processo venda ter aumentado todos os outros diminuíram, principalmente o tempo de atendimento, onde o tempo de espera diminuiu 38,25% e o tamanho da fila 41% tendo como base o average, e no processo de venda o tempo de espera também tem uma queda acentuada 34,64% no average essa queda é muito maior se for comparado o half width chegando a 91,81%.

4.3 SISTEMA DE MELHORIA

Para que a melhoria seja comprovada na prática sugere - se que a loja faça um projeto piloto com um aplicativo (App) de gerenciamento de estoque para celular gratuito, para trazer a realidade a simulação feita com *software* Arena, um exemplo de *software* que pode ser usado é o estoque simples:

Estoque Simples é um aplicativo que ajuda a controlar o estoque de forma simples, rápida e eficiente.

Com ele é possível cadastrar ou importar produtos, editá-los, verificar relatórios e gerenciar facilmente todo seu estoque. É possível cadastrar produtos com foto, código (inclui leitor de código de barras e QR Code), nome, descrição, valor e quantidade, caso possua um arquivo com uma lista de produtos você também pode importá-los diretamente, você pode exportar relatórios em PDF e textos e não requer acesso à internet e nenhum cadastro, o banco de dados fica armazenado em seu próprio dispositivo.

A grande vantagem deste aplicativo é que ele é 100% gratuito, e sua interação é em tempo real!

Figura 5: Interface do App Estoque Simples

Fonte: Gamrloop (2019)

Figura 6: Interface do App estoque simples

Fonte: Gameloop (2019)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o melhor entendimento a comparação em porcentagem dos tempos de espera e do tamanho da fila, possibilitou de forma clara a visualização da melhoria no atendimento caso houvesse a implantação de uma tecnologia para ajudar no gerenciamento do estoque. O comparativo com a amostra original do total de tempo que o processo de atendimento leva para poder ser concluído, comparado ao sistema de melhoria proposto, notou-se que mais de 80% do tempo de espera diminuiu na simulação de melhoria, isso se deve por no cenário 1 não haver uma planta baixa na entrada do estoque e por não existir um sistema de endereçamento para alocar os materiais no momento do recebimento o que consequentemente, afeta a saída dos produtos, gerando uma perda de tempo ao procurar o item no momento da “saída”.

Considerando a estrutura estudada, os estudos se aplicam somente a esta loja, pois a variabilidade de cenários que um comércio deste tipo proporciona limita às análises e impactos que o estudo de caso abordou.

Após as modelagens propostas deste estudo de caso, percebeu-se que com a implementação de tecnologia, poderá haver uma maior integração entre a loja, tendo uma prontidão à abordagem dos clientes e assim um melhor controle nos tempos de atendimentos.

5. CONCLUSÃO

Neste estudo, foi observado um ganho de produtividade ao se utilizar o *software* Arena com a finalidade de analisar o processo de atendimento aos clientes de uma loja de calçados, onde neste foi possível verificar principalmente o tempo médio gasto na espera de atendimento, com a possibilidade do auxílio de um aplicativo foi possível verificar que uma melhor organização e melhor estrutura de

estoque que permite a rápida identificação de onde está localizado cada item, observou-se que o TMA (Tempo Médio de Atendimento) diminuiu, visto que os funcionários puderam consultar na tela do smartphone onde está cada peça e a quantidade disponível. Com isso, concluímos que a utilização de uma tecnologia como um software para coletar dados poderá gerar ganhos de produtividade na loja estudada. Nesse cenário também foi verificado que o tempo médio que um atendente gasta para auxiliar um cliente é desproporcional ao tempo disponível e desejável do consumidor, isso porque a localização dos materiais não está diretamente disposta ao atendente fazendo com que ele tenha que procurar por um produto, que por sua vez não tem estoque disponível e esta informação não foi registrada de forma adequada, visto que as embalagens são semelhantes e podem causar enganos visuais, fica mais difícil ainda ter este controle

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de registrar nosso agradecimento a todos aqueles que possibilitaram a formulação deste trabalho, principalmente aos professores Eliacy e Roberto Morais, que nos orientaram nessa empreitada, sabemos que este estudo pode ser melhorado e revisado sobre outras óticas .

REFERÊNCIAS

ADMINISTRADORES. **A armazenagem de materiais, vantagens e desvantagens da armazenagem, tipos de armazenagem e movimentação interna** <<https://administradores.com.br/artigos/a-armazenagem-de-materiais>> Acesso em 24 de setembro de 2019.

ADV TECNOLOGIA. **6 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE QUE VOCÊ DEVE ADOTAR**. DISPONÍVEL EM [HTTPS://WWW.ADVTECNOLOGIA.COM.BR/6-INDICADORES-DE-PRODUTIVIDADE-EMPRESARIAL-QUE-VOCE-DEVE-ADOTAR/](https://www.advtecnologia.com.br/6-indicadores-de-produtividade-empresarial-que-voce-deve-adotar/) ACESSO EM 25/09/2019.

Anais do 1º ENGETC 2018, **Análise da armazenagem de materiais em um projeto de comunicação visual** <<http://fateczl.edu.br/engetec/ANAIS%20DO%201%C2%BA%20ENGETEC%20-%202018.pdf>> Acesso em 24 de setembro de 2019.

BERGER, Emerson. **Atendimento ao cliente no varejo**. Disponível em <https://administradores.com.br/artigos/atendimento-ao-cliente-no-varejo> Acesso em 09/10/2019.

GAMELOOP. **Estoque Simples**. Disponível em <https://gameloop.com.br/> Acesso em 06/11/2019.

GAVA, Marcela. **Endereçamento logístico: melhore a organização do seu armazém**. Disponível em: www.mandae.com.br/blog/enderecamento-logistico-melhore-a-organizacao-do-seu-armazem/ Acesso em 02/11/2019.

LONGA. **DRIVE-IN E DRIVE-THRU: O QUE É, VANTAGENS E QUANDO UTILIZAR!** Disponível em <https://blog.longa.com.br/drive-in-e-drive-thru/> Acesso em 02/01/2019

MECALUX. **Soluções de Armazenagem**. Disponível em https://www.mecalux.com.br/solucoes-de-armazenagem?src=gg¶m1=g¶m2=brand_phrase¶m3=brand¶m4=c¶m5=mecalux&gclid=...

[d=EAiaIQobChMIooG0mcbW5QIVVsDICH3IWwpFEAYASAAEgIJnvD_BwE](#) Acesso em 04/11/2019.

MOURA, A. Reinaldo. **Armazenagem do Recebimento a Expedição**. 2ª ed. São Paulo:IMAM,1997.
OLIVEIRA, Luciana de; FANTINI, Sueli, Tania. **Atendimento diferenciado ao cliente**. Disponível em:
<https://administradores.com.br/artigos/atendimento-diferenciado-ao-cliente> Acesso em 24/09/2019.

PAULLIO, Gustavo. O que é produtividade no trabalho e como atingi-la. Disponível em
<https://www.agendor.com.br/blog/o-que-e-produtividade-no-trabalho/> Acesso em 24/09/2019.

PROCENGE. DISPONÍVEL EM [HTTPS://BLOG.PROCENGE.COM.BR/GUIA-PRATICO-PARA-ENTENDER-E-OTIMIZAR-A-PRODUTIVIDADE-NA-EMPRESA/](https://blog.procenge.com.br/guia-pratico-para-entender-e-otimizar-a-produtividade-na-empresa/) ACESSO EM 09/10/2019

SIGNIFICADOS Br. **Significado de Produtividade**. Disponível em
<https://www.significadosbr.com.br/produtividade> Acesso em 24/09/2019

SILVA, Vanessa. **A armazenagem de materiais, vantagens e desvantagens da armazenagem, tipos de armazenagem e movimentação interna** <<https://administradores.com.br/artigos/a-armazenagem-de-materiais>> Acesso em 24 de setembro de 2019.